

[198] Krankenhausaufenthalte, medizinische Notfallversorgung und Kontakte mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst bei Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen: Ergebnisse des Innovationsfondsprojekts MVP-STAT

Paula Lienesch^{1,2}, Heinz Rothgang², Ansgar Gerhardus³, Karin Wolf-Ostermann³, Falk Hoffmann⁴, Jonas Czwikla^{2,4}

¹Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, München, Deutschland, ²Universität Bremen, SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, Bremen, Deutschland, ³Universität Bremen, Institut für Public Health und Pflegeforschung, Bremen, Deutschland, ⁴Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät VI - Medizin und Gesundheitswissenschaften, Department für Versorgungsforschung, Oldenburg, Deutschland

Hintergrund: Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen haben in der Regel komplexe Versorgungsbedarfe und nehmen medizinische Versorgung häufig in Anspruch. Ein vollständiger Überblick zu Krankenhausaufenthalten, medizinischer Notfallversorgung und Kontakten mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst bei stationär versorgten Pflegebedürftigen lag bislang jedoch nicht vor.

Zielsetzung: Untersucht wurde i) wie häufig Krankenhausaufenthalte, medizinische Notfallversorgung und Kontakte mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst bei stationär versorgten Pflegebedürftigen sind und ii) nach welchen individuellen Charakteristika sich die Inanspruchnahme dieser Versorgungsformen unterscheidet.

Methode: Im Innovationsfondsprojekt „MVP-STAT – Bedarfsgerechtigkeit der medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger in stationären Einrichtungen“ (1) wurden in den Jahren 2018/19 Querschnittdaten für 442 Pflegebedürftige aus 44 stationären Pflegeeinrichtungen erhoben. Geschulte Study Nurses entnahmen den Pflegeakten der Pflegebedürftigen Informationen zu deren Charakteristika und medizinischer Versorgung. Zudem erfassten sie den Ernährungszustand der Pflegebedürftigen über Interviews mit Pflegekräften. Ermittelt wurde der Anteil an Pflegebedürftigen mit mindestens einem Krankenhausaufenthalt, einer medizinischen Notfallversorgung (Notrufnummer 112) und einem Bereitschaftsdienstkontakt (Rufnummer 116117) in den letzten zwölf Monaten. Assoziationen zwischen individuellen Charakteristika und der Inanspruchnahme der drei Versorgungsformen wurden in logistischen Regressionen untersucht.

Ergebnisse: Innerhalb von zwölf Monaten wurden 46 % der analysierten Pflegebedürftigen mindestens einmal hospitalisiert, nahmen 23 % medizinische Notfallversorgung in Anspruch und hatten 12 % Kontakt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Krankenhausaufenthalte waren assoziiert mit dem männlichen vs. weiblichen Geschlecht (adjustierte Odds Ratio 1,99 [95 % Konfidenzintervall 1,22-3,26]), Altersgruppe 85+ vs. 60-74 Jahre (2,15 [1,12-4,13]), den Pflegegraden 4/5 vs. 1/2 (2,78 [1,48-5,21]), 6+ vs. 0-1 Elixhauser-Erkrankungen (2,58 [1,01-6,62]) und dem Risiko für oder dem Vorliegen von Unterernährung (3,10 [1,52-6,35] und 2,01 [1,26-3,21]), jedoch nicht assoziiert mit der Aufenthaltsdauer in der jeweiligen Einrichtung. Medizinische Notfallversorgung war positiv assoziiert mit der Altersgruppe 85+ vs. 60-74 Jahre (2,58 [1,14-5,84]) und den Pflegegraden 3 und 4/5 vs. 1/2 (2,65 [1,07-6,55] und 6,31 [2,60-15,35]), negativ assoziiert mit einer Aufenthaltsdauer von 5+ vs. 1-<3 Jahren (0,46 [0,24-0,86]) und nicht assoziiert mit dem Geschlecht, der Anzahl an Elixhauser-Erkrankungen und dem Ernährungszustand. Bereitschaftsdienstkontakte waren nicht mit den untersuchten individuellen Charakteristika assoziiert. (2)

Implikation: Krankenhausaufenthalte und medizinische Notfallversorgung sind bei stationär versorgten Pflegebedürftigen häufiger als Bereitschaftsdienstkontakte. Zukünftig sollte

untersucht werden, ob sich Krankenhausaufenthalte und medizinische Notfallversorgung bei Pflegebedürftigen durch eine Stärkung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und anderer Fachkräfte reduzieren lassen.

Quellen:

1 Czwikla et al. BMJ Open 2019;9(8):e025614. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-025614

2 Lienesch et al. BMC Health Serv Res 2025;25(1):194. DOI: 10.1186/s12913-025-12342-3